

Sabık Bařvekiliden Mektup (!) Var: Hüseyin Rauf (Orbay) Bey'in Ülkenin Durumuna Dair Kaleme Aldığı Deęerlendirmeler

A Letter (!) from the Former Prime-Minister: Hüseyin Rauf's (Orbay) Assessments on Matters of the Country

Selim Ahmetođlu

Dr. Öğretim Üyesi, Samsun Üniversitesi, Tarih Bölümü
ORCID: 0000-0002-1919-3944, E-Mail: selim.ahmetođlu@samsun.edu.tr

Makale Türü Belgeler • Documents
© Yazar(lar) / Author(s) | CC BY- 4.0

Mektup, bir edebî tür olmasının yanı sıra aynı zamanda birincil tarihi kaynak özellięi de taşımaktadır. Yazan kişinin duygu, düşünce ve gözlemlerini uzaktaki muhatabına aktarmak için kullanılan bir yazım türü olan mektup özellikle, Sultan II. Mahmut döneminde kurulan düzenli posta teşkilatının ardından daha da önem kazanmıştır. Siyasi şahsiyetlerin birbirine yazdıkları mektuplar, bu kişilerin herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini birbirlerine aktarmalarına imkan sağladığı gibi birbirleriyle ilişkilerinin niteliğini de yansıması bakımından özellikle tarih arařtırmacıları için büyük bir öneme sahiptir. Bu yazıda incelenecek olan mektup formatında kaleme alınmış belgeler, sabık Bařvekil Hüseyin Rauf Bey'in istifasının ardından çıktığı yurt gezisinde uğradığı yerlerde gördükleri ve halkla yaptığı görüşmeler neticesinde oluşan izlenimlerini yeni bařvekil Ali Fethi Bey'e ve İktisat vekili Mahmud Esad Bey'e hitaben kaleme aldığı deęerlendirmeleri içermektedir. Bu belgelerdeki deęerlendirmeler, Hüseyin Rauf Bey'in kaleme aldığı ve *Cehennem Deęirmeni* adıyla yayınlanan hatıralarında yer almamaktadır. Bu nedenle zikredilen belgeleri temel alan çalışmamızın literatüre orijinal bir katkı sağlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Böylelikle, yeni Türk devletinin kuruluş sürecinde yaşananlara dair mevcut literatüre küçük de olsa bir katkı yapılacaktır.

Hüseyin Rauf (Orbay) Bey, II. Meşrutiyet döneminde Türk kamuoyunun yakından tanıma fırsatı bulduğu önemli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sultan II. Abdülhamid döneminin önemli isimlerinden olan Mehmed Muzaffer Paşa'nın ođlu olan Hüseyin Rauf Bey, Bahriye Mektebi'ni bitirdikten sonra Osmanlı donanmasında önemli hizmetler vermiştir.

31 Mart İsyanı'nı bastıran Hareket Ordusu'na katılan subaylardan biri olan Hüseyin Rauf Bey, bu sırada Mustafa Kemal ve İsmet Beylerle tanışmıştır. Türk kamuoyu onun adını özellikle Balkan Savaşları sırasında Yunan ve Bulgar donanmalarına karşı Hamidiye kruvazörü ile verdiği mücadele ile duymuştur. O, İttihat ve Terakki'nin propagandası ile Hamidiye Kahramanı olarak anılmaya başlamış, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun farklı birimlerinde görev yapmıştır. Talat Paşa Hükümeti'nin istifasının ardından kurulan Ahmed İzzet Paşa hükümetinde Bahriye Nazırı olarak görev alan Hüseyin Rauf Bey, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesini sağlayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'ne Osmanlı Devleti

adına imza koyan isimdir. Bu olayı, kendi kariyerinde kara bir leke olarak gören Hüseyin Rauf Bey, mütarekenin imzalanmasının ardından İtilaf Devletlerinin işgallere başlaması üzerine, mütarekeden on üç gün sonra, tüm görevlerinden istifa ederek Mustafa Kemal Pařa ve Ali Fethi Okyar ile birlikte hareket etmeye başlamıştır.¹

Mustafa Kemal Pařa'nın Samsun'a geçmesinin ardından, Hüseyin Rauf Bey 24 Mayıs 1919'da Bandırma üzerinden Anadolu'ya geçti. Kendisi de Çerkes kökenli olan Hüseyin Rauf Bey, Çerkeslerin yoğun olarak bulunduğu Balıkesir, Salihli, Ödemiş, Aydın, Nazilli, Afyon bölgelerini gezip Ege bölgesindeki durumu gözden geçirdikten sonra önce Ankara'ya ardından da Amasya'ya, Mustafa Kemal Pařa'nın yanına gitmiştir. Amasya Genelgesi'nde imzası olan isimlerden biridir. O, Erzurum ve Sivas Kongrelerine katılmış, Heyet-i Temsiliye'nin ikinci başkanı olarak görev yapmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Felah-ı Vatan grubunun liderliğini yapıp Misak-ı Milli'nin mecliste kabul edilmesini sağlayanlar arasında yer alan Hüseyin Rauf Bey, İngilizlerin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal edip tutukladıkları ve Malta adasına sürgüne gönderdikleri isimler arasında yer almıştır.²

1921 yılında serbest kalmasının ardından Ankara'ya geçen Rauf Bey, TBMM'de önce Nafia (Bayındırlık) Vekili sonra da Ali Fethi Bey'in Mustafa Kemal Pařa'ya tavsiyesi üzerine başvekil seçilmiştir.

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması ve Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın ardından Lozan'da toplanacak olan barış antlaşması müzakerelerine gidecek heyete başkanlık etmek isteyen Hüseyin Rauf Bey, bu görevin İsmet Pařa'ya verilmesi üzerine, Mustafa Kemal Pařa ile bir kriz yaşamıştır. Hüseyin Rauf Bey, Osmanlı Devleti'nin idam fermanı olarak değerlendirilen ve kendisinin de imzalamak zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi'ni siyasi kariyerinde kara bir leke olarak görüyordu. Zafer kazanıldığı sırada görevde olan hükümetin başı olarak Lozan'daki barış görüşmelerine katılmak ve buradan elde edeceği başarılarla kariyerindeki Mondros lekesini silmeyi ümit ediyordu. Lakin Mustafa Kemal Pařa, daha bağımsız hareket etme ihtimali olan Hüseyin Rauf Bey yerine kendi direktiflerine harfiyen uyan İsmet Pařa'nın Lozan'a gidecek olan heyete başkanlık etmesini uygun görmüştü. Bunun üzerine İsmet Pařa'nın yürüttüğü Hariciye Vekilliği görevini de vekaleten üzerine alan Başvekil Hüseyin Rauf Bey ile İsmet Pařa arasında da Lozan görüşmeleri sırasında oldukça soğuk rüzgarlar esmiştir.³

Lozan görüşmelerinin tamamlanıp nihai antlaşma metninin ortaya çıkması üzerine İsmet Pařa, antlaşma metnini imzalamak için onay almak amacıyla Hüseyin Rauf Bey'e gönderdiği telgrafların cevapsız kalması üzerine doğrudan Mustafa Kemal Pařa ile irtibata geçip onay almıştır. Müzakere sürecinde yaşanan çekişmelerin ardından, Hüseyin Rauf Bey, Lozan dönüşü İsmet Pařa'yı Ankara'da karşılayanlar arasında yer almamak için başvekillik görevinden istifa etmiş ve

¹ Hüseyin Rauf Orbay'ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Rauf Orbay, *Cehennem Değirmeni: Siyasi Hatıralarım*, c.1-2 (İstanbul: Emre Yayınları, 1993)

² Mustafa Alkan, "Hüseyin Rauf (Orbay) (1880-1964)," *Atatürk Ansiklopedisi*. <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/huseyin-rauf-orbay-1880-1964/>, erişim: 01 Ekim 2024)

³ Alkan, "Hüseyin Rauf (Orbay) (1880-1964)."

ardından da yurt gezisine çıkmıştır. Hüseyin Rauf Bey'den boşalan başvekillik koltuđuna Ali Fethi (Okyar) Bey getirilmiştir.⁴

Bu yazının konusunu oluşturan belgelerin incelenmesinden anlaşıldığına göre Hüseyin Rauf Bey, gözlemlerini mektup formatında kaleme alarak telgraf ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Kalem-i Mahsus Müdürü, yani günümüz diliyle söylesek Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Hayati Bey'e göndermiş ve onun aracılığıyla Ali Fethi Bey ve Mahmud Esad Bey'e iletilmesini rica etmiştir. Elimizdeki belgelerin üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti anteti bulunmaktadır. Ayrıca ikinci belgede, Hayati Bey'den bu telgrafnamenin Mahmud Esad Bey'e, özel olarak verilmesini rica ettiği görülmektedir. Bu belgeleri içeren arşiv dosyalarının T.C. Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi Başkanlığı kataloglarındaki özetlerinde mektup ifadesi geçse de mektup tarzında kaleme alınmış bu değerlendirmelerin telgraf yolu ile iletildiği, telgraf yolu ile gelen bu değerlendirmelerin TBMM'de antetli evraka kopyalanarak muhataplarına ulaştırıldığı anlaşılmaktadır.

İlk olarak, Hüseyin Rauf Bey'in Konya'da Ali Fethi Bey'e hitaben 24.08.1339 (24.08.1923) tarihini atarak kaleme aldığı değerlendirmeleri ele alacağız. Hüseyin Rauf Bey, seyahati sırasındaki gözlemlerini Ali Fethi Bey'e aktarmayı bir görev bildiğini ifade ettikten sonra halkın genelinin barış antlaşmasının imzalanmasından çok memnun olmasına rağmen özellikle mevcut asayişsizlik durumundan çok mağdur olduklarını yazmaktadır. Özellikle, sebeplerinin hükümetçe de gayet iyi bilindiğini ifade ettiği Jandarma teşkilatının yetersizliğini, yeni yönetimin başarısızlığı olarak göstermek isteyenlerin bulunabileceğinden bahseden Hüseyin Rauf Bey, jandarmaların asker kaçaklarını belirleme ve takip etme meselesinde rüşvet aldıklarını kaydetmektedir. Asker kaçağı olmayanlardan da tutuklama tehdidiyle para alınmaya çalışıldığı ve bazı askerlik şubelerinin yolsuzluklarından çok sayıda şikâyetin kendisine bildirildiğini ifade eden Hüseyin Rauf Bey, hükümetin bu konuda acil çözüm bulması gerektiğini belirtmektedir.

Ardından, Hüseyin Rauf Bey, İstiklal Harbi sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uygulamaya konulan Tekalif-i Milliye uygulaması sırasında halktan alınanlar karşılığında verilen mazbataların aşar vergisine sayılmasının halk arasında büyük bir memnuniyet doğurduğunu zikretmektedir. Bu uygulama yüzünden o yıl hükümetin aşar vergisi gelirlerinde biraz azalma olacaksa da halkın çok rahatlayacağını ifade etmektedir. Bununla birlikte, Tekalif-i Milliye sırasında el konulan ulaşım araçlarının geri iade edilmemesinin ise hak sahiplerinin geçim sıkıntısına neden olduğunu ve bunun da şikâyetleri arttırdığını ifade eden Hüseyin Rauf Bey bu konuda da hükümetin bir çözüm yolu bulması gerektiğini vurgulamaktadır.

Hüseyin Rauf Bey'in bir diğer değerlendirmesi Konya ve çevresindeki hapishanelerin durumu hakkındadır. Hapishanelerin ihtiyaç duyduğu bütçelerin gönderilememesinin hem mahkumların yetersiz beslenme nedeniyle çeşitli hastalıklara yakalanmalarına hem de hastalananların sağlık kontrolüne götürülememesine neden olduğunu belirtmektedir. Maddi imkansızlıkların hapishanelerdeki yaşam koşullarını çok kötüleştirdiğini ifade eden Hüseyin Rauf

⁴ Alkan, "Hüseyin Rauf (Orbay) (1880-1964)."

Bey, bu durumun adliye mekanizmasının dzgn iřleyiřine zarar verdiđini ileri srmektedir. zellikle Aksaray Hapishanesini gezdiiđini syleyen Hseyin Rauf Bey burada grdklerinden ok etkilendiđini, buradaki mahkumların durumunun beklediđinden de kt olduđunu yazmaktadır. Sađlık kurallarına kesinlikle dikkat edilmediđini, ileri seviyede frengili bir hastanın diđer mahkumlarla aynı ortamda bulunduđunu bizzat grdđn aktarmaktadır. Hseyin Rauf Bey, bir hkimin kendisine bu hapishanede nceki yıl yetmiř kiřinin sađlıksız yařam kořulları nedeniyle hayatını kaybettiđini sylediiđini aktarmaktadır. Hseyin Rauf Bey'in deđindiđi bir diđer husus ise uzun sre tutuklu olmalarına karřın bir trl iddianameleri yazılıp yargılamaları yapılmadıđı iin mađdur olan kiřilerin varlıđıdır. Hapishanede karřılařtıđı bir kiřinin henz iddianamesinin yazılmadıđı ve yargılanmasına da bařlanmadıđı halde  yıldır tutuklu olduđunu aktaran Hseyin Rauf Bey, bu konu ile ilgilenmesi gereken Kohisar ilesindeki savcının grevini suistimal ettiđini ileri srmektedir.

Hseyin Rauf Bey'in Konya ve evresi hakkındaki gzlemlerinde deđindiđi bir diđer bařlık ise tarım ve sulama meselesidir. Konya'nın mra ilesine giderek buradaki sulama tertibatını bizzat yerinde grdđn syleyen Hseyin Rauf Bey, byk bir masrafla oluřturulmuř olan bu tesisin nemli bir blmnn dokuz yıllık savař sonunda iřlevsiz kaldıđını, su kanallarının tıkanđını belirtmektedir. Kanalların tıkanması nedeniyle bazı blgelerde tařkınların yařandıđı ve bunun da bataklıkların oluřmasına neden olduđunu aktarmaktadır. Beyřehir Gl'nn su seviyesini dzenleyerek Konya Ovası'nın su altında kalmasını engelleyen Karaviran Gl'nn seviyesini dzenleyecek olan su bendinin nnn tamamen dolmuř olmasının yakın zamanda byk problemler dođurabileceđi uyarısını yapmaktadır. Hseyin Rauf Bey'e gre sonbahar ve kiř aylarında řiddetli yađmurlar yađarsa suların kontrol mmkn olamayacađı iin Konya Ovası'nın sular altında kalması tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle bahsedilen sulama kanallarının ve bendlerin temizlenmesinin ok acil ve ok nemli olduđuna dikkat ekmektedir. Hseyin Rauf Bey, bu problemi zmek iin de bir neride bulunmaktadır. Buna gre, blge halkından altı aydan daha az bir sre bakaya kalmıř olanların bayındırlık mdrlđnn emrine verilerek amele taburları oluřturulup sulama kanallarının temizletilebileceđini neren Hseyin Rauf Bey, bylece hem byk bir felaketin nlenebileceđini hem de bu mesele normal yollarla zlmeye kalkıldıđında harcanması gereken drt-beř yz bin lira gibi byk bir paradan tasarruf edilebileceđini ileri srmektedir.

Hseyin Rauf Bey, Konya iftçilerinin kendisine ilettikleri bir diđer problemi de Ali Fethi Bey'e aktarmaktadır. Buna gre, demiryolları idaresinin mevcut cret politikası nedeniyle kendi unlarının İstanbl'da Amerikan unlarıyla rekabet imkanının kalmadıđını ifade eden iftiler, bu durumun devamı halinde ekonomik olarak ok byk sıkıntılar yařayacaklarını sylemekte ve hkmetin bir an nce gerekli dzenlemeleri yapmasını beklemektedir. Bu konuda hkmetin bir giriřimde bulunmasının faydalı olacađını belirten Hseyin Rauf Bey, sulama alanlarında bir ziraat mhendisinin grevlendirilmesinin de ok yerinde olacađını vurgulamaktadır.

Hseyin Rauf Bey'in Konya'dan sonra getiđi İzmir hakkındaki deđerlendirmeleri 29.08.1339 (29.08.1923) tarihini tařımaktadır. Bu deđerlendirmeler de Riyaset Kalem-i Mahsus Mdr Hayati Bey aracılıđıyla nihai muhatabına iletilmek zere kaleme alınmıřtır. Bu

deđerlendirmelerin nihai muhatabı ise d6nemin İktisat Vekili Mahmut Esad Bey'dir. Bu deđerlendirmelerin konusu ise İzmir ve evresinin 6nemli tarım 6r6nlerinden biri olan incir ticareti hakkındadır. O, metinden anlaşıldığına g6re İzmir'de Mahmud Esad Bey ile ortak arkadaşları olan, Kazım Nuri ve Nizami Beylerin kendisini ziyaret geldiklerini belirtmektedir. Bunun ardından bu iki ismin Mahmud Esad Bey'e iletilmek 6zere Őikayetlerini kendisine aktardıklarını ve aracı olmasını rica ettiklerini ifade etmektedir. Kazım Nuri ve Nizami Beylerin ifadesine g6re İzmir'de yıllardan beri k6kleŐmiŐ bir grup yerli gayrim6slim ve yabancı t6ccar, 6lkeye b6y6k gelir sađlayacak incir ticareti 6zerinde eŐitli entrikalar evirmektedir. H6seyin Rauf Bey, iki ismin kendisine aktardığına g6re bu grupların piyasaya y6kl6 miktarda incir yığıarak fiyatların ok fazla d6Őmesini sađlayıp b6y6k karlar elde ettiđini, yerli 6reticilerin ise b6y6k mađduriyetler yaŐadığını ifade etmektedir. Bu durumun tek aresi olarak da i kesimlerden İzmir'e incir sevkiyatının kontrol altına alınarak piyasaya bir anda ok fazla incir girmesinin engellenmesi ve b6ylece fiyatların gerek seviyelerinde kalmasının sađlaması olduđu ileri s6r6lmektedir. Bu durumun kısa bir s6re uygulanması sonucunda fiyatların iki g6n iinde dengelendiđini belirten H6seyin Rauf Bey, Mahmud Esad Bey'in bu konu ile ilgilenmesini rica etmektedir. Ona g6re, Mahmud Esad Bey'in bu konu ile acilen ilgilenip gerekli g6receđi tedbirleri alması 6zerine piyasa dengelenecek ve İzmir, o g6nlerde ekonomik anlamda ihtiya duyduđu h6k6metin yardımına kavuŐmuŐ olacaktır. H6seyin Rauf Bey, İzmirliilerin bu konuda beklenti iinde olduklarını ifade ederek s6zlerine son vermektedir.

Sonuç olarak, H6seyin Rauf Bey'in deđerlendirmelerine konu olan hususların Cumhuriyet'in ilanının arefesinde gen T6rkiye'nin karŐı karŐıya olduđu b6y6k sorunlar yumađından birkaı olduđunu s6ylemek m6mk6nd6r. Bu deđerlendirmeleri ilgin kılan ise, baŐvekillik makamından g6nler 6nce ayrılan 6nemli bir isim tarafından kaleme alınmuŐ olmalarıdır. H6seyin Rauf Bey'in, kendi g6rev s6resinde bu meselelere dair herhangi bir g6zlem ve giriŐimde bulunmamıŐ olması ve sanki bu problemler ilk defa yaŐanıyormuŐ gibi yansıtması dikkat ekici bir tutumdur. Bunun yanı sıra bađımsızlık m6cadelesinin hemen ardından T6rkiye'nin 6zlemek zorunda olduđu konu baŐlıklarını zikretmesi nedeniyle bu deđerlendirmeler 6nemlidir. AsayıŐ, kamu g6revlilerinin yolsuzlukları, vergilendirme ve Tekalif-i Milliye meselesi, hapishanelerin durumu, tarım alanlarının iler acısı durumu ve iftilerin mađduriyetleri, yeni T6rk devletinin acil 6z6m bulması gereken baŐlıklar olarak g6ze arpmaktadır.

Kaynaka

T. C. Devlet ArŐivleri BaŐkanlıđı Cumhuriyet ArŐivi (BCA), 30-10-0-0/12-71-3. 24 Ađustos 1923.

BCA, 30-10-0-0/12-71-4, 29 Ađustos 1923.

Alkan, Mustafa. "H6seyin Rauf (Orbay) (1880-1964)." *Atat6rk Ansiklopedisi*, <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/huseyin-rauf-orbay-1880-1964/>,__eriŐim 01 Ekim 2024.

Orbay, Rauf. *Cehennem Deđermeni: Siyasi Hatıralarım*, 2 cilt. İstanbul: Emre Yayınları,1993.

Birinci Mektup⁵

Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcrâ Vekilleri Hey'eti Riyâseti
Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti
Aded

Konya
24-8-339

Riyâset-i kalem-i mahsûs müdürî Hayati Beye

İcrâ Vekilleri hey'eti reisi Fethi Beyefendi Hazretlerine

Bu def'aki seyâhatim esnâsında mesmû' ve meşhûdum olan husûsât-ı âtîyi zât-ı sâmilere 'arzi vecîbeden add eylerim.

Halk kitlesi 'umûmiyetle sulhun akdinden memnun teferruatıyla ma'lûm-ı 'âlîleri olan asâyîşsizlikten çok müte'essirdir. Esbâb ve 'avâmil bizce tamamen ma'lûm olan jandarmanın bugünkü za'af-ı hâlini şekl-i cedide atf etmek isteyen bedhahlar bulunacağı tabi'î ise de jandarmaların bilhassa bakaya tahrîr ve ta'kîbinde para almak ale'l-ekser bakaya olmayanları da derdest tehdidiyle irtikâya vüs'at vermek yolundaki iptilaları ve aynı suretle bazı ahz-ı 'asker şu'belerinin de irtikâbatı yüzünden 'umûmî ve mütezâyid şikâyet vardır ve bu illetin tamamen değilse de izâlesi için bir ân evvel müessir tedâbir ittihâzı zannımca mübrimâttandır. İntihâbat neticesinde tabi'ü'l-husûl olan bazı güna iğbirârlar ve bu yüzden şehirlerde bile asâyîşsizlikten şikâyet tarzında me'mûrîn-i mülkiye ve jandarmaya bilhassa intihabatla yakından alakadâr eşrâfın müretteb ve müessir şikâyetleri müstevli kıl ü kâlleri mucib oluyor. Bakaya taharri ve derdesti yüzünden rüşvet almak mes'elesi bilhassa her yerde ızdırâb-âver şikâyâtı müceb olmaktadır.

Tekâlif-i milliye mukabili mazbataların aşâr karşılığı olarak kabul edilmesi hükümete olan i'timâdı i'lâ etmiştir. Bu yüzden bu sene aşâr varidâtı belki biraz noksan zuhur etse bile halkın hakîkî mecnûniyetini mucib olmuşdur. On numarolu tekâlif-i milliye emri mücebince ahaliden derç edilen vesâit-i nakliye mukâbili belki tevzi' edilerek bunları ashabına 'ale'l-ekser tesviye edilmemiş bulunduğu tekâlif-i milliye mazbatalarının kabul edilmeyib medar-ı ma'îşetlerini teşkil eden vesâit-i nakliye karşılıklarının i'tâ edilmemesi ashabının 'umûmiyetle mücib-i şikâyet ve zulmü olmaktadır. Bu bâbda amelî bir çare bulunursa kesir olan bu gibilerin de hükümet hakkındaki hürmet ve emniyetleri teza'üf edecektir.

Hapishanelerdeki mevkûfnin muayenata havalelerinin, cürm-i meşhûd harcırahlarının uzun müddet gönderilmemesi ve tahsil edilmemesi serbestisine malik olmayan birçok mevkûfların gıdasızlığını adliye makinesinin hem mes'eledede sakatını mucib oluyor. Aksaray'da tevkifhaneyi gezdim.

⁵ T. C. Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30-10-0-0/12-71-3, Tarih: 24.08.1923.

Mahbusînin halleri tasavvurun fevkinde elîmdir. Kavâid-i sıhhiyeye mutlak olarak adem-i riayetden sarf-ı nazar had ve sârî devresinde bulunan frengili mevkuf diğerleriyle serbest olarak ihtilat etmekde olduğunu gördüm ve diğer biri de bilâ-hüküm üç seneden beri böyle bir mahalde mevkuf bulunmakta ve muhâkemesinin intaç edilememesi aynı liva dahilinde Koçhisar kazasındaki müstantikin bu kadar zamandan beri tahkikatını ikmal edememiş bulunmasına atf olunmaktadır. Aynı tevkifhanede geçen sene yetmiş kişinin gayr-ı sıhhî ahvâl dolayısıyla telef oldukları da hâkimin ifadesinden anlaşılmıştır. Konya'da bulunmaktan bi'l-istifade Çumra'da irva ve iska tertibatını mahallinde tedkik etdim. Azim masrafla vücuda getirilmiş bu müessesenin dokuz senelik harbin netice-i tabi'yyesi olarak kısm-ı mühimmi metruk kalmış ve kanallar dolmuş. Bu yüzden bazı mahallerde feyezân vuku'a gelerek kıymetli arazi bataklığa tahavvül etmiştir. Yakın ve en mühim tehlike Beyşehir gölünün su irtifaini tanzim, bu suretle Konya ovasının su altında kalmasına mani' Karaviran gölünün irtifaini tanzime mahsus bendin önü kâmilten dolmuş bulunmasıdır. Bu sonbahar ve kış şiddetli yağmurlar yağarsa suların tanzimi mümkün olamayarak Konya ovasının su altında kalması ihtimal-i kavîsi gibi çok tehlikeli bir vaziyet hasıl olacaktır. Bir an evvel tathir edilmesi bu mıntıkanın selameti nokta-i nazarından elzemdir. Çare acil olarak altı aydan az bakaya müddeti olan bu havalî efradını evvelce de mukarrer olduğu veçhile nafi'a emrine vererek amele taburları halinde iska sahasındaki kanalların temizlenmesine sevk etmek, bu suretle hem bir felaketin önünü almak ve hem de ebr u kepeç (?) sarfi muhakkak olan dört beş yüz bin lira mikdarı akçeyi iktisad etmiş bulunmak olduğu vârid-i hatır olmaktadır. Konya zürrai şimendüferin el-yevm kabul ettiği tenzilatla İstanbul'da Amerika unlarıyla rekabeti mümkün olmadığını ve bu hal devam ederse vaziyet-i iktisadiyelerinin pek elîm olacağını izah ve rekabeti te'min edecek derecede taarrukadan tenzilat icrasını hükümetimizden istid'a ve istirham eylemektedirler. Erva ve iska sahasında bir ziraat mütehasısının da bulunması çok faydeli olacağını meşhûdat ve mesmûat neticesinde gördüm. Arz ve te'yid-i ihtiram eylerim efendim

Hüseyin Rauf

İkinci Mektup⁶

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti

Kalem-i Mahsus Müdiriyeti

Aded

İzmir

29-8-339

Riyaset Kalem-i Mahsus Müdürü Hayati Beye

1- İkinci maddedeki telgrafnameyi Mahmud Esad Beyefendiye hususi ve zata mahsus olarak vermenizi rica ederim.

2- Mahmud Esad Beyefendi

Güzel samimi İzmir'imize yerleřdim. Çok yorgun başımı hakikaten muhtaç-ı istirahat ve tedavi vücudumu dinlendirmeye çalışıyorum. Bugün arkadaşlarımız Kâzım Nuri ve Nizami Beyler bana müracaatla zat-ı alileri nezdinde âfideki husus hakkında benim de tavassutumu rica ettiler arz ediyorum.

Buradaki senelerden beri kökleşmiş kefere ve emsali hem (?) aynı zamanda alıcı yabancı vatandaşlar bilhassa el-yevm memleket mühim bir servet bırakacak incir ihracında eski oyunlarını oynamaya başlamışlar. Piyasaya incirin külliyetli miktarda gelerek yığılmasını ve bu yüzden fiyatların sükutunu temin ediyorlarmış. Bizim gibi gayri melûf gözlerin bile göreceği merteye ayandır. Yegâne acil çare-i hal dahilden sevkıyatı İzmir'de külliyetli miktarda yığılmayacak vechile idaresini birkaç gün zarfında temin etmek olacak... Böyle bir teşebbüsde bulunulduğu... edilince bile iki günde piyasa yükselmiştir. Bittabi tedkik-i devletleri neticesi acil ve musîb bir karar ittihaz buyurularak İzmir'in iktisaden bilhassa bugünlerde muhtaç bulunduğu hükümetin muavenetine mazhar olacaklarından emin olarak mütesellidirlir. Arz-ı hürmet ve meveddet eylerim efendim.

Hüseyin Rauf

⁶ BCA, 30-10-0-0/12-71-4, Tarih: 29.08.1923.

24.8.1339

11
3

تورکیا بویوک ملت مجلسی
اجرا وکیلری هیئت ریاستی
قلم مخصوص مدیریتی
عدد

T. C.
BAŞBAKANLIK
CUMHURİYET ARŞIVI

یا شه حکم مخصوص مدیری حیاتی بد
اجرا وکیلری صحتی رئیس قلمی لک اخفا حضرتتین
بوزغدی سیاقیم اتاننده سوع و مشهورم اولده خصوصات آتی ی
زات سیرتیه عرضی و جیدیه عدالیرم .

خولونلری عمومیلله صامک عقدنده مسوده نفعاً نلیله معلوم عالیله اولده
اسیضه لکله جوجه متا رده . اسباب عوامل بزیه تماماً معلوم
اولده زاتاننده کیولونکی ضعف حیاتی شکل جیدیه عطفانک
ایستیه بدخواهلی بولنه جفی طبیی ایله ده . زاتاندرلک بالخاصه
بقایا تحریق و تعقیده باره آلمعه علمی الکنده بقایا اولمیلریده
ده دست تهدیدیه انظار و سعت و یرمک بولنده کی اولدری
رحمی صولته بیه اقدعک شجره زاده ارتطباتی یوزنده محوس و قدایی
نظایان وارد و بوعقلک تماماً دکلده ادرسی ایچونه بانه اول
موت تاید اکلانده ضحی میلاننده . اتحایان تجی سنه جید الحصول اولده
بیه کونا اعتبارلر و بیوزونه سکلودیه ایستکده نظایان طرندنه
تأمینیه کی و زاتاننده بایکام اتحایانه یقینه خلوق دار ایستک و سب و موت
نظایان سولنی جید و کاللی سببه اولور . بقایا تحریق و دروشی یوزندنه
سوت المه سولنی بایکام لورده اخلاباندر نظایان سولنی اولقدور .

030	10	12	7/3
-----	----	----	-----

جواب اولدیغی محرراته تاریخ و نومبر و سنه درجی رجا اولدور .

-3-

11
4

تورکيا بويولشمات مجلسی ریاستی

قلم مخصوص مدیریتی
عدد

۲۲۹ - ۸ - ۹۹

بایسته قلم مخصوصی مدیریتی هجای به

۱- بگیتی ماده ده کی حفاظتنامه یی محمود اسد بک افغنه خصوصی ورنه
خصوصی اولورنه و برکتی هایدیم .

۲- محمود اسد بک افغنه :

کوزل صمیمی از میرنده یزلشم هومنه یوغورنه با سنی حقیقته
محتاج استقامت و تدای طوری دینلندیرمکه هالیسوم
یونومه اقداریمتر لاطم توری و نظمی بکد بلا مراجعت
زان عالیبری نردنه آتیده کی خصوصی هقنه نیم ده تو طمی
هیا ایتدیلد کله ایدیموم .

یوراده کی نلردنیزی کولشمه کی قاره و مالح

همه یازده آلبی بیانچی و طنداشلر بالفاحه ایوم مملکت مهم
شروت یراقهجه انجیر اخراجنده اسکلی او یونورتی
اونیامنه یا شلدهد بیام به انجیرک کطیلی مندرده

جواباً یازیلدیجی اوزانه ؛ جواب اولدیغی عمر انک تاریخ ونوسروسنک رسمی دجا اولدور .

۵	۶	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

11
4

تورکيا بويوک ميات مجاسی ریاستی

قلم مخصوص مندرقی
عدد

آقره
۲۳۹

صیغه

کله ای بیلیمسی و بویوک و نه حیاتلک صفولنی تأسیه
ایبیرلرینه بزم کی غیر مألوف کوزلرک بیله کوره کله
مرتبه عیلتدر . یقاته عاجیل چاره عمل و ایلدنه سوبایحی
ازمیده کلبیای مقارده یقارمه جیه و جیلیم اداره سی
یر قانع کوره طرفنده تأسیه اینک اولر جیه ... بویوک
یرتیشده بولوتیلدیجی ... ایلیتیه بیله ایکی کونده
بیله یوکلمشد . بالطبع ترصیه و اولسری تیجیهی عالی
و مصیب یر قرا . اتحاد بیلدیلمه اتمیرک اقتصاداً
بالفاحصه بولوتورده متاع بولوشقی حکومتک معاوتنه
نظر اولر قیقدننه امیه اولر بولوشقیدر . عرصه صوم
و معدوت ایلام ایتدم . حیه روف

بایسته قلم منصوص باشطانی
اسماعیل صفا

آهنگ

۱
۷۰۴

احضاره
برنجی تقیم ایتمه عیلت

جواباً یازیلدیجی اوراقه ، جواب اولدیجی بحر آنک تاریخ و نوموردهسک . دیمی رجا اولتور .

030	W			۱۲	۷۱	۴
-----	---	--	--	----	----	---